

ISSN 2181-1709 (P)
ISSN 2181-1717 (E)

2026/№1

**ТА'ЛИМ ВА
ИННОВАТСИОН
ТАДҚИҚОТЛАР**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

УДК 821.161.1.09"19"

Образ Родины как нравственного и культурного начала в творчестве Бориса Зайцева

Абдуллаев Анвар Вайдуллаевич

Кафедра русского языка и литературы

Гулистанский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается образ Родины в творчестве Бориса Константиновича Зайцева как одна из ключевых категорий его художественного мира. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к литературе русского зарубежья и к тем моделям национального самосознания, которые были выработаны писателями первой волны эмиграции. Цель статьи — выявить, каким образом в прозе и публицистике Зайцева Родина предстает не только как географическое пространство или объект ностальгии, но прежде всего как нравственное и культурное начало, организующее личность, историческую память и духовную перспективу. Материалом исследования служат произведения «Слово о Родине», «Афон», «Преподобный Сергей Радонежский», а также автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба». В работе используются историко-литературный, культурно-герменевтический и мотивно-образный методы анализа. Доказывается, что в художественном сознании Зайцева образ Родины строится на пересечении нескольких смысловых линий: святыня, дом, память, духовное делание, историческая преемственность, национальная культура.

Ключевые слова: Зайцев, русская эмиграция, образ Родины, Святая Русь, нравственный идеал, культурная память, духовная проза, русская литература XX века.

The Image of the Motherland as a Moral and Cultural Principle in the Works of Boris Zaitsev

Abdullayev Anvar Vaydullayevich

Department of the Russian Language and Literature

Gulistan State University

Abstract. *The article examines the image of the Motherland in the works of Boris Konstantinovich Zaitsev as one of the key categories of his artistic world. The relevance of the study is обусловлена the growing scholarly interest in the literature of the Russian émigré community and in those models of national self-consciousness that were developed by writers of the first wave of emigration. The purpose of the article is to identify the ways in which, in Zaitsev's prose and publicistic writings, the Motherland appears not only as a geographical space or an object of nostalgia, but primarily as a moral and cultural principle that shapes personality, historical memory, and spiritual perspective. The research material includes the works A Word about the Motherland, Athos, St. Sergius of Radonezh, as well as the autobiographical tetralogy Gleb's Journey. The study employs historical-literary, cultural-hermeneutic, and motif-image methods of analysis. It is argued that in Zaitsev's artistic consciousness the image of the Motherland is constructed at the intersection of several semantic lines: shrine, home, memory, spiritual labor, historical continuity, and national culture.*

Keywords: *Zaitsev, Russian émigré literature, image of the Motherland, Holy Rus', moral ideal, cultural memory, spiritual prose, Russian literature of the twentieth century.*

Boris Zaytsev ijodida Vatan obrazi axloqiy va madaniy asos sifatida

Abdullayev Anvar Vaydullayevich

Rus tili va adabiyoti kafedrası

Guliston davlat uniersiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Boris Konstantinovich Zaytsev ijodidagi Vatan obrazi uning badiiy olamining muhim kategoriyalaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi rus muhojirlik adabiyotiga hamda emigratsiyaning birinchi to'liqini vakillari tomonidan shakllantirilgan milliy o'zlikni anglash modellariga bo'lgan ilmiy qiziqishning ortib borayotgani bilan belgilanadi. Maqolaning maqsadi Zaytsev nasri va publitsistikasida Vatan faqatgina geografik makon yoki sog'inch obyekt sifatida emas, balki shaxs, tarixiy xotira va ma'naviy istiqbolni shakllantiruvchi axloqiy hamda madaniy asos sifatida namoyon bo'lishini aniqlashdan iborat. Tadqiqot materiali sifatida Vatan haqida so'z, Afon, Muqaddas Sergiy Radonejskiy, shuningdek, Glebning sayohati avtobiografik tetralogiyasi olindi. Ishda tarixiy-adabiy, madaniy-germenevtik hamda motiv-obraz tahlili metodlaridan foydalanildi.*

Kalit soʻzlar: Zaytsev, rus muhojirlik adabiyoti, Vatan obrazi, Muqaddas Rus, axloqiy ideal, madaniy xotira, ma'naviy nasr, XX asr rus adabiyoti.

Введение. Борис Константинович Зайцев принадлежит к числу крупнейших писателей русского зарубежья первой волны. В эмиграции именно тема России, ее духовной судьбы, святости, памяти и культурной устойчивости становится для него одной из определяющих. В исследовательской литературе неслучайно закрепились формулы «Россия Святой Руси», «духовная картография», «герой, дом, путь», позволяющие описывать зайцевский художественный мир как пространство внутреннего возвращения к отечеству.

Научная новизна настоящей статьи состоит в том, что образ Родины в творчестве Зайцева рассматривается не фрагментарно, а как интегральная художественно-аксиологическая модель. Если в ряде работ внимание сосредоточено либо на духовной проблематике его прозы, либо на паломническом дискурсе, либо на структуре автобиографического повествования, то в данной статье акцент переносится на синтез нравственного и культурного начал в образе России. Родина у Зайцева понимается как святыня, как форма исторической памяти, как школа внутреннего устройства человека и как источник культурной преемственности.

Цель исследования — показать, каким образом Зайцев художественно конструирует Родину как нравственную и культурную основу русского бытия. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач: определить смысловую нагрузку понятия Родины в публицистике и прозе писателя; выявить, как тема Родины соотносится с мотивами памяти, святости, дома и пути; установить, почему для Зайцева национальное самоощущение неотделимо от духовной истории России. Материал исследования составляют «Слово о Родине», «Афон», «Преподобный Сергей Радонежский» и тетралогия «Путешествие Глеба».

Материалы и методы. Методологической основой работы являются историко-литературный подход, мотивно-образный анализ и элементы культурно-герменевтического чтения. Такой комплекс методов позволяет видеть в зайцевском тексте не только индивидуальную авторскую ностальгию, но и более широкую модель национального сознания эмиграции. Исследовательски значимыми оказываются работы о «России Святой Руси» у Зайцева, о его «духовной картографии», о структуре дома и пути в «Путешествии Глеба», о своеобразии персонального повествования и о древнерусских мотивах в очерке «Слово о Родине».

Принципиально важно, что обращение к Родине в творчестве Зайцева происходит из пространства изгнания. Именно дистанция, по мысли писателя, делает зрение более отчетливым: потеря внешней принадлежности к родной земле усиливает ее внутреннее присутствие. Поэтому зайцевский образ Родины нельзя сводить к бытовой эмигрантской тоске; он формируется как результат духовной концентрации, как итог переосмысления истории, культуры и национального характера.

Родина как святыня и нравственная категория. В «Слове о Родине» Зайцев формулирует, по существу, собственную аксиологию отечественного бытия. Уже в начале очерка Родина определяется не как внешняя данность, а как святыня: «Не нищи те, у кого есть святыня», и среди таких святынь «бесспорное место» принадлежит именно Родине. Эта формула принципиальна: Зайцев переводит разговор о России из политико-идеологической плоскости в нравственно-духовную. Родина — то, что организует внутренний мир человека, придает ему опору и удерживает от духовной нищеты.

С этой точки зрения особенно показательна критика дореволюционной культурной слепоты русской образованной среды. Зайцев пишет: «Мы читали и знали о Западе больше, чем о России», подчеркивая тем самым не просто факт культурного западничества, а утрату живого, благоговейного отношения к собственному национальному миру. Родина в его публицистике предстает как ценность, которую человек нередко осознает лишь в момент потери. Поэтому эмиграция становится для Зайцева не только исторической катастрофой, но и опытом нравственного отрезвления.

В этом смысле зайцевская концепция Родины строится на этике внутренней верности. Родина не исчерпывается государством, режимом или современным политическим состоянием. Она выше исторической конъюнктуры, потому что укоренена в тысячелетнем духовном облике народа. Именно поэтому в «Слове о Родине» дистанция изгнания не разрушает, а, напротив, очищает образ России: «издали» становятся неважны случайные детали быта, зато яснее проступает ее общий «тысячелетний облик».

Такой подход позволяет говорить о специфическом типе патриотизма в творчестве Зайцева. Это не патетика государственной мощи и не риторика национального превосходства, а форма нравственной ответственности перед историческим наследием. Родину нужно не просто любить, но и понимать как духовное обязательство. В этом отношении Зайцев близок той линии русской культуры, в которой любовь к отечеству мыслится через служение истине, памяти и нравственному закону.

Родина как культурная память и историческая преемственность.

Одним из важнейших аспектов зайцевского понимания Родины является ее культурно-историческая насыщенность. В «Слове о Родине» автор настойчиво подчеркивает, что Россия — не «молодая» и не «безродная» страна. Напротив, из эмигрантской перспективы яснее ощущаются «связь истории, связь поколений и строительства», а также внутреннее духовное единство национального пути. Здесь Родина предстает как непрерывная культурная память, в которой соединяются Крещение Руси, иконопись, храмовое зодчество, знаменный распев, древнерусская словесность.

Принципиально, что Зайцев связывает начало «большой, настоящей Истории России» с принятием христианства. Для него это не только религиозный факт, но и культуuroобразующее событие, введшее родную землю «из местного во вселенское». Такой взгляд чрезвычайно важен для всей его поэтики: русская культура ценна не изолированностью, а способностью соединять своеобразие с вселенским горизонтом. Поэтому образ Родины у Зайцева не замыкается в этнографическом самодовлении; он строится как пространство органического синтеза национального и универсального.

В исследовательской литературе справедливо отмечено, что в «Слове о Родине» активизируются древнерусские модели письма и историософского осмысления национального пути. Морозов показывает жанрово-стилистическое своеобразие этого текста и подчеркивает его связь с древнерусской традицией; во второй статье исследователь прямо говорит, что Зайцев, отталкиваясь от идей митрополита Илариона, как бы заново «дописывает» историю Руси-России в контексте мировой истории. Это наблюдение особенно важно для понимания того, что Родина у Зайцева есть не только предмет чувства, но и предмет культурной интерпретации.

Следовательно, культурное начало в образе Родины у Зайцева проявляется не как декоративный фон, а как структурообразующий принцип. Русская иконопись, монастырская традиция, церковное пение, святые, исторические топосы — все это образует единую семиосферу, внутри которой человек узнает себя как наследника культуры. Родина, таким образом, есть пространство не только рождения, но и приобщения к исторически выработанным формам духа.

Родина и нравственный идеал в произведениях о святости. Особую роль в художественном осмыслении Родины у Зайцева играют тексты о русской святости. Уже редакторское предисловие к «Афону» подчеркивает, что в сознании читателей русского зарубежья имя Зайцева связывалось прежде всего с темой «Святой Руси», охватывающей и «неожитийные» произведения,

и книги путевых очерков. Более того, здесь прямо сказано, что, воссоздавая «идеальный и легендарный облик Родины на чужбине», писатель стремился доказать духовную высоту русского национального характера.

В «Преподобном Сергии Радонежском» эта мысль получает классическое выражение. Зайцев называет Сергия «одной из величайших слав России», а затем подчеркивает, что он «поднял крест свой за Россию» и был «не только созерцатель, но и делатель». Здесь Родина предстает не как отвлеченная идея, а как поле нравственного труда, созидания и духовной ответственности. Сергей важен для Зайцева именно потому, что воплощает национальный идеал ясности, простоты, правды и святости.

Смысл этого образа выходит далеко за пределы агиографического повествования. Через Сергия Радонежского писатель формулирует альтернативу представлениям о России как о стране одной лишь стихийности, истеричности или разрушения. В предисловии к «Афону» цитируется финал книги о Сергии: «Да, велика Россия. Да, святая сила ей дана». В этой формуле Родина мыслится как носитель нравственной энергии, способной к историческому самообновлению. Святость у Зайцева оказывается не периферией национальной жизни, а ее высшей нормой.

Сходная логика действует и в «Афоне». Зайцев специально оговаривает: «Я был на Афоне православным человеком и русским художником». Эта самоидентификация принципиальна: художественный взгляд на святую у него неотделим от национального самосознания. Афон дан не как чужая экзотика, а как пространство, в котором русский паломник узнает духовные основания собственной культуры. Даже описывая Святую Гору, писатель непрерывно возвращается к России — через образы русского монашества, через воспоминания детства, через размышления о судьбе народа.

Особенно выразителен в этом отношении образ жасмина: «Жасмин — Россия, детство, “мама”». Одной короткой деталью Зайцев соединяет несколько измерений Родины: природное, семейное, эмоциональное, культурное. Родина хранится в памяти не только как идея или история, но и как запах, цвет, ритм детства, материнское присутствие. Это важнейшая черта зайцевского письма: нравственное и культурное начала никогда не абстрагируются полностью, а переживаются через конкретную, почти осязаемую чувственную память.

Родина как дом и внутренняя духовная география. Для зрелого Зайцева Родина — это еще и дом, причем дом не только физический, но экзистенциальный. Именно поэтому столь значима автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба», в научной литературе описываемая через

мотивный комплекс «герой — дом — путь». Компанеец показала, что в этой тетралогии дом и путь структурируют духовное становление героя, а Жаравина и Лазарев предложили продуктивное понятие «духовной картографии», позволяющее увидеть в системе локусов Зайцева не простую топографию, а иеротопию — пространство духовно отмеченных мест.

В таком контексте Родина у Зайцева оказывается внутренне освоенным пространством смыслов. Это не просто территория происхождения, а дом, в котором формируется способность различать добро и зло, красоту и безобразие, истинное и ложное. Поэтому в его прозе воспоминание о России почти всегда связано с нравственным самоуяснением героя. Потеря дома усиливает поиск внутреннего дома, а путь по миру превращается в путь к собственным духовным основаниям.

Зайцев не идеализирует Россию в наивном смысле; он знает ее историческую трагедийность и глубину катастрофы. Но именно на этом фоне особенно значимым становится его стремление удержать в слове культурное ядро отечественного мира. Эмигрантский текст у него работает как форма сохранения национальной памяти. Отсюда внимание к святыням, к древнерусской традиции, к семейным и детским воспоминаниям, к фигурам писателей и святых, к русскому пейзажу и языку. Родина сохраняется как духовно-культурная целостность, когда внешняя целостность нарушена.

В этом и заключается особая ценность зайцевского художественного мира для литературы русского зарубежья. Он показывает, что родина в условиях изгнания может существовать как форма нравственного присутствия. Человек остается связанным с отечеством не только происхождением, но и внутренней верностью его культуре, его памяти, его святым и его языку. В этом смысле зайцевская проза оказывается одним из наиболее последовательных примеров культуросохраняющего письма эмиграции.

Заключение. Таким образом, образ Родины в творчестве Бориса Зайцева имеет сложную, многоуровневую структуру. Он включает в себя нравственный, духовный, историко-культурный, семейно-памятный и художественно-символический планы. Родина у писателя — это святыня, которая спасает человека от внутренней нищеты; это культурная история, связывающая поколения; это дом, формирующий личность; это святость как высшая форма национального самоосмысления; это память, которая не позволяет распасться внутреннему единству человека и народа. Зайцев выстраивает особую модель эмигрантского патриотизма: любовь к Родине у него не исчерпывается скорбью об утрате и не превращается в политический

манифест. Она выражается через нравственное хранение России в себе, через верность ее духовным основаниям и через художественное воссоздание ее культурного лика. Именно поэтому в его творчестве Родина остается живой реальностью даже вне географических пределов: как нравственное начало — в совести, и как культурное начало — в памяти, слове и образе.

Список литературы

1. Бабенко Н. П. Православный образ мира в ранних рассказах Б. К. Зайцева («Тихие зори», «Священник Кронид», «Ласка») // *Вестник Чувашского университета*. 2009. № 3. С. 278–282.
2. Жаравина Л. В., Лазарев А. А. Духовная картография Б. К. Зайцева: иеротопия в тетралогии «Путешествие Глеба» // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2021. № 2 (155). С. 180–187.
3. Зайцев Б. К. *Афон*. Париж: YMCA-Press, 1928.
4. Зайцев Б. К. *Преподобный Сергей Радонежский*. Париж, 1925.
5. Зайцев Б. К. Слово о Родине // *Святая Русь. Дневник писателя*.
6. Компанеец В. В. Герой, дом, путь в тетралогии Б. К. Зайцева «Путешествие Глеба» // *Вестник ВолГУ. Серия 8: Литературоведение. Журналистика*. 2003. № 3. С. 38–44.
7. Лазарев А. А. «Россия Святой Руси» Бориса Зайцева: структура идеала // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2020. № 4 (147). С. 208–214.
8. Морозов Н. Г. Мотивы древнерусской литературы в очерке Б. К. Зайцева «Слово о Родине». Статья первая // *Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова*. 2015. Т. 21. № 1. С. 109–112.
9. Морозов Н. Г. Мотивы древнерусской литературы в очерке Б. К. Зайцева «Слово о Родине». Статья вторая // *Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова*. 2015. Т. 21. № 2. С. 84–87.
10. Серго Ю. Н. Духовный путь русского человека в творчестве Б. К. Зайцева // *Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки*. 2020. № 4 (89).
11. Хатямова М. А. Своеобразие персонального повествования Б. К. Зайцева // *Сибирский филологический журнал*. 2007. № 4. С. 65–84.